

християнського світосприйняття, що відбувалася продовж XI – XIV ст. [6].

При визначенні розміру книжкового фонду того часу Б.В.Сапунов виходив з того, що співвідношення між трьома групами книг – богослужбові, релігійні, напівсвітська і світська література, - може бути представлені пропорцією 24:1:1. Вважаючи, що парафіяльний церкві необхідно було як мінімум 8 богослужбових книг, а монастирській – 26, Сапунов визначив мінімальну кількість книг з XI ст. по 1240 р. в 31 500 екземплярів. При цьому тут не враховувались “сільські храми, велика кількість парафіяльних церков в містах, молитовні на дворах феодалів, особисті книжні зібрання князів, духовні владик, міщан”. На думку автора, оптимальний розрахунковий варіант дає цифру в 130-140 тис. томів. З погляду точки зору дослідника, це далеко не максимальна величина книжкового фонду Русі домонгольського періоду. До наших днів проте дійшло лише 494 рукописи XI – XIII ст. [8, 82].

У висновку необхідно наголосити, що сучасному суспільству дуже важко усвідомити роль православної церкви в справі освіченості свого народу. Десятиріччя пропаганди “класових недоліків” і “партійності науки” зробили свою справу. Але можна сподіватися, що Православна церква, відновлюючи в людах віру в Бога, православні принципи і цінності, зуміє відродити і традиції руського православ'я, закладені хрещенням Русі.

1. *Антология педагогической мысли Древней Руси.* – М., 1985.
2. *Винар А. Християнізація України і розвиток писемної Культури в Києві в X – XI ст. // Хроніка–2000. – 2002. - № 49-50. – С. 258-265.*
3. *Воробьев М. Н. Православное просвещение на Руси (X – XIX вв.) // Педагогика. – 1996. - № 2. – С. 84-88.*
4. *Висоцької С. Київська писемна школа. X – XII ст. – Львів; К., Нью-Йорк, 1998 – С. 119.*
5. *Грушевський М. Історія Української літератури: В 6 т. – К., 1993. – Т. 3.*
6. *Іларіон. Слово про Закон і Благодать // Дніпровська хвиля. – К., 1990.*
7. *Полубой П. Історія руської словесності: с древнейших времен до наших дней: В 3 т. – СПб., 1900 – Т. 1.*
8. *Сапунов Б. В. Книга в России в XI – XIII вв. – Л., 1978.*
9. *Усатенко Т. П. Українська національна школа: Минуле і майбутнє – К., 2003.*

С.А.Кисіль (Черкаси)

РОЛЬ ПРАВОСЛАВНОГО ДУХОВЕНСТВА В РОЗВИТКУ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ В НОВУ ДОБУ ІСТОРІЇ

Завдяки нашій конференції, її організаторам масмо давно назрілу можливість звернути увагу на зміст, проблеми духовного поступу нашого народу в контексті всесвітньої, вселенської історії, оскільки саме релігія зв'язує рід людський ідеями морального братства. Але на превеликий жаль, саме українському народу приходить у драматичних колізіях продовжувати шукати своїх одновірців. Неперсичний історичний досвід вимагає з'ясування не просто помилку лідерів у виборі відповідних орієнтирів, зрештою – розуміння базових основ особливої форми життя - людської, соціальної, яка органічно пов'язаною зі світом, як непервершеним творінням непервершеного Творця, за переконанням Сократа. Поводирями в їхніх пошуках в часи традиційні, вважають більшість істориків, була церква, а в новітні - культурні, громадянські керманічі. Зміна їх відбулася з причин емансипації людської особистості, секуляризації її свідомості.

Середина XVII ст. стала порубіжним часом. Головна увага дослідників подій Визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького приділяється соціальній поведінці козацтва та його лідерів. Для адекватного розуміння вважаємо необхідним розширити панораму їхніх дій, з'єднавши події політичної і культурної історії, які доводять їхню зрілість, вагомість та взаємодоповнюваність.

Сучасники XVII ст. не випадково визначили сутність своєї епохи, як час, коли “старина і новизна перемішалися”. Нова доба історії, з її розсудковим раціоналізмом,

соціальним екстремізмом, бажаною емансипацією, гарантом якої є всесильне Просвітництво сприймалася як з оптимізмом, так і з напруженням у духовних пошуках допустимого співвідношення віри і знань, морального-матеріального, компетентції Творця і творіння, на ім'я людина.

Напевне, що не буржуазні революції, а вищезазначене склалося основу процесу трансформації традиційної цивілізації в нову, західноєвропейську, таких напрямків її суспільної думки, як Гуманізм, Відродження, Реформація. В контексті цих концептуальних проблем є можливість і необхідність розглянути освіту, культуру України в XVII ст.

Нелегко окреслити ієрархію проблем, які хвилювали людей того часу, але проблема державності на останньому місці не була. При чому не тільки священні собори обговорювали пропорційність в ній "священства" і "царства", постполитства, а для України самого права "існування під сонцем. Академічні поняття не завжди можуть описати драматизм україно-польських і україно-російських відносин, які мала відрегулювати Переяславська рада. Розв'язати тутий вузол суперечностей неможливо без свідомого бажання сторін взяти відповідальність за вибір методів захисту своїх інтересів, бажань. Польська шляхта скористалася силою своєї держави, колонізацією, покатоличенням, як засобами духовного роззброєння українських земель, а точніше людей, які володіли спадком своїх предків. Так освіта, віра пересіклися не на життя, а на смерть.

Потребу в культурно-державній консолідації, як способі колективного, етнічного виживання відчували представники полісного - міського середовища, які промовисто назвали себе братствами. Братські школи, Острозька і Києво-Могилянська академії, фундаторами яких були такі духовні аристократи, як Костянтин Острозький, Єлисей Плетинецький, Петро Могила, як разом з козацтвом, склали державний авторитет нації напередодні Переяславської ради. Вражає різноманітність зв'язків індивідуальних, колективних, їхня неоднозначна політична орієнтація. Їх учасниками були, в першу чергу, митрополити, а також друкарі, перекладачі, лексикографи, автори полемічної літератури. В зверненні до патріархальної, античної традиції йшов пошук духовних і політичних ідеалів, надійних союзників. Результатом їхнього видання в Острозі 1581 р. першої слов'янської Біблії, першого православного катехизису "Ісповідання віри" київського митрополита Петра Могили, яке в 1643 р. на Соборі вселенських патріархів в Ясах було визнано за істинне для всієї Православної церкви. Для нас, людей сучасних, поняття Східного обряду не має належного культурно-історичного змісту. Але для сучасників подій середини XVII ст. воно було предметом самих безкомпромісних пошуків, звинувачень один одного в боговітступності, справжньої жертвності [1]. Без його осмислення ми не зможемо зрозуміти глибинні, духовні мотиви багатьох українських культурних та політичних діячів.

Можливо однією з головних причин драматизму історії українського народу є несумісність його відносин з сусідніми народами орієнтовані у сфері духовній, світсько-культурній і громадянській. Саме православне духовенство України в часи вирішення життєво важливих для українського народу завдань виступило хранителем духовної традиції предків і виявлено здатність розвинути її у відповідності з потребами суспільного життя [2].

Вражає історизм мислення, діапазон культурної орієнтації, на основі якої була сформована унікальна, суто національна форма освіти - славяно-греко-латинська школа. Своєрідною концепцією дій, є думки Захарія Копистенського, відомого літератора, активного організатора Київського братства і його школи: "А што ся римляне хвалят наукою тогосветною - чужим перцем хваляться, в чужом плащу напинаються. Грецькою теде мудростью хваляться. И мы россовете, если для наук в краин немецкие удаемоя не по латинській, але і по грецькій розум удаемоя, где як свое власное находим от греков... поверенное отбираемо с росторопностю, однак сметье отменуемо, а зерно беремо, уголе заставуемо, а золото выймуемо... Был неколи час, а той барзо довгий гды Римляне в неволи будучи, наук не имели, а в невежестве и простоте жили" [3, 900].

Полемічна література, натхненниками якої були в першу чергу захисники

“істинної” православної віри виховала тих культурних діячів, які створили західно-європейського рівня лексикографічні праці, що зберігаються у світових академічних бібліотеках. Одним з них був і Єпіфаній Славинецький. Характерно, що в розпалі Визвольної війни в 1649 р. російський цар Олексій Михайлович звернувся саме до київського митрополита Сильвестра Коссова з проханням прислати в Москву “Киевских ученых монахов” [4]. Офіційною метою запрошення вихованців Києво-Могилянської колегії було редагування за грецькими зразками православної літератури. Про культурний рівень “справщиків” говорять наступні факти, що підтверджені архівними матеріалами [5].

У видатковій книзі патріаршого приказу є запис про грошову винагороду “старцу Епифанию, что в Чудовом монастыре живёт, за то, что он перевёл государю, патриарху на русский язык дохтурскую книгу”. Матерія на увазі переклад відомої праці А.Везалія, яка вийшла в Базелі 1543 р. і відіграла неабияку роль у тогочасній медицині.

Наприкінці п'ятидесятих років XVII ст. Є.Славинецький разом зі своїми колегами працював над перекладом “Большого атласа” надрукованого голландцем І.Блеу. Рукопис цієї книги складає півтори тисячі аркушів, з яких на долю Є.Славинецького припало більше третини. Серед перекладів Є.Славинецького значиться й робота відомого просвітителя-гуманіста Е.Роттердамського “Гражданство обычаев детских”.

В описі літературного надбання Є.Славинецького, складеного його учнем Євфимієм й опублікованого В.Ундельським, поміж іншими працями значиться й “Космографія” І.Блеу. Переклад цього твору, зроблений під керівництвом Є.Славинецького А.Сатановським та співробітником Ісаєю, знайомив російського читача з геліоцентризмом М.Коперника. Є.Славинецькому належать чимало філологічних праць (всього разом з перекладами - 150) [6]. Вони були оцінені сучасниками, на що вказує надпис на його надгробку: “зде лежит мудрей отец Єпифаний, претолковник изящних писаний, философ и иерей в монахе честный” [7].

1. *Життя протопота Аввакума им самим написанное и другие его сочинения.* - М., 1960. - 479 с.
2. Хижняк З.І. *Києво-Могилянська академія.* - К., 1981. - 234 с.
3. *Котытеньский З. Палинодия // Памятники полемической литературы в Западной Руси.* - Петербург, 1878. - Кн. I.
4. Болховитинов Е. *Словарь исторический о бывших писателях духовного чина греко-русской церкви.* - Т.1-2 - СПб., 1827.
5. *Центральный государственный архив древних актов СССР, г. Москва (ЦДАГА).* - ф.18. *Духовное ведомство. 1736-1741, ед. хр. 83, лл. 1-5; ЦДАГА.* - ф.124. *Малороссийские дела. 1650, ед. хр. № 8, лл. 1-3. 1651, ед. хр. № 16, лл. 1-4. 1652, ед. хр. № 16, лл. 3-4. 1690, ед. хр. № 42, лл. 1-3. 1680, ед. хр. № 5, лл. 1-3. 1706, ед. хр. № 134, л. 157.*
6. Німчук В.В. *Старо-українська лексикографія в її зв'язках з російською та білоруською.* - К., 1980. - 294 с.
7. Ундольский В.М. *Отись книгам, взятым в патриархию ризную казну, составленная в 1675 г. монахом Евфимием // Чтение в императорском обществе истории и древностей Российских при Московском Университете.* - 1846. - № 4. - С. 20-36.

О.О. Драч (Черкаси)

ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА І ОРГАНІЗАЦІЯ ШКІЛЬНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ ст.)

У середині ХІХ ст. гостро постала проблема збільшення кількості початкових шкіл для широких верств населення. Ініціативу у цій справі виявило духовне відомство – Священний Синод, чому сприяла й посилена увага імператора Олександра ІІ до церковних шкіл. Відповідно до постанови Синоду місцеві єпархії повинні були негайно розпочати організацію шкіл та щомісячно повідомляти про їх кількість, а заодно чисельність учнівського контингенту в них. Синод зобов'язав місцеве духовенство всіма засобами сприяти успіху цієї важливої державної справи. У

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

ПРАВОСЛАВ'Я
◆
НАУКА
◆
СУСПІЛЬСТВО:
ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

◆
*Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції*

Черкаси — 2004

ББК 86.372

УДК 281.9

Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії:
Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції
/ За ред. В.В. Масненка. — Черкаси: ЧНУ, 2004. — 168 с.

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виголошених на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методології дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української ментальності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

Для широкого кола фахівців гуманітарного профілю, викладачів, аспірантів, студентів.

Рекомендовано до друку Президією осередку НТШ у Черкасах 30.04.2004 р.

Редагування матеріалів:

В.В. Масненко
В.В. Ластовський
Ю.П. Присяжнюк
С.В. Корновенко
Н.І. Бойко
С.Ю. Кулінська
О.О. Драч
А.І. Темченко
К.В. Івангородський

Видання здійснено за сприяння Наукового товариства істориків-аграрників

ISBN 966-7986-80-2

ЗМІСТ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

<i>А.І.Кузьмінський.</i> Система освіти як можливий світоглядний синтез науки і релігії: сучасний український контекст	3
<i>Єпископ Іоанн.</i> Методологія дослідження історії Православної церкви	10
<i>А.М.Колодний.</i> Нинішній стан православ'я України як вияв його історії	13
<i>В.О.Пащенко.</i> Більшовицька держава і Православна церква: війна замість діалогу ...	16
<i>В.В.Масненко.</i> Православ'я в межах національної парадигми української історії	19

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВ'Я НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

<i>І.В.Папаяні.</i> Язичництво Київської Русі і християнство: етнорелігійний дискурс	22
<i>М.Новосад.</i> В якому храмі хрестився св. князь Володимир?	23
<i>К.В.Івангородський.</i> Становище Православної церкви в південних старостах Київського воєводства в другій половині XVI – першій половині XVII ст.	27
<i>А.Г.Морозов.</i> Благодійна культурно-освітня діяльність українського православного духовенства і козацтва (XVI – перша половина XVIII ст.)	30
<i>Ю.В.Коптюх.</i> Місіонерська діяльність українського православного кліру серед російський старовірів (кінець XVIII - перша половина XIX ст.)	32
<i>Н.О.Попова.</i> Православна церква та процес українського націотворення в третій чверті XIX ст.	36
<i>Т.В.Нагорна.</i> Проблема чисельності послідовників церковної православної опозиції в українських губерніях XIX ст. (на прикладі духовного християнства) ...	38
<i>І.А.Фареній.</i> Православне духовенство в кооперативному русі початку XX ст.	40
<i>Л.І.Шаповал.</i> Православна церква в орбіті суспільно-політичної боротьби початку XX ст. на українських землях	42
<i>О.В.Ткачук.</i> Створення українських автокефальних православних парафій у м. Києві в 1919 р.	45
<i>А.М.Киридон.</i> Антирелігійна комісія 1920-х рр. в Україні	47
<i>Л.Л.Бабенко.</i> Ліквідаційні комісії в системі антирелігійної боротьби більшовицької держави на початку 1920-х рр.	50
<i>Я.Б.Турчин.</i> С.Шелухін про роль Української православної автокефальної церкви в державотворчих процесах	52
<i>Г.В.Лаврик.</i> Кримінальний кодекс УСРР 1927 р. про відповідальність за злочини у церковно-релігійній сфері	54
<i>Н.Д.Братко.</i> Процес утворення автокефальних парафій в першій половині 1920-х рр.	57
<i>В.В.Шнира.</i> Взаємовідносини УАПЦ і радянської влади в 1921 – 1930 рр.	59
<i>І.І.Поїздник.</i> Унійні акції 1920-40-х рр. як чинник міжконфесійних відносин	62
<i>А.М.Шведь.</i> Проблема забезпечення православних громад України будівельними матеріалами у середині 1950-х рр.	63
<i>о.В.Зінько, о.М.Коваль, О.В.Огірко, В.Т.Андрушко.</i> Церква і сучасне українське суспільство	65
<i>О.В.Андриєнко.</i> Православні цінності та українське суспільство: горизонти очікувань	69
<i>О.П.Масюк.</i> Роль патерналізму у розвитку православ'я у сучасній Україні	71
<i>В.В.Афанасьева.</i> Православні цінності та парламентські вибори в Україні 1998 р. ...	73
<i>В.В.Масненко, М.П.Сиволап.</i> Огляд релігійно-конфесійних уподобань жителів Центральної України (за даними соціологічних опитувань 1999-2002 рр.)	75
<i>С.О.Стасенко.</i> Православ'я та культурні виклики епохи	79
<i>О.О.Волминець.</i> Об'єднання церков в Україні в контексті світових екуменічних ініціатив	81

ІСТОРИОГРАФІЧНІ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>О.Б.Прокоп'юк.</i> Проблеми дослідження системи управління Київської митрополії у 1721–1786 рр. у світлі історіографії, джерельної бази та методологічних засад	84
<i>Н.В.Кукса.</i> Православні церкви Чигиринщини у візитації 1726 р.	86
<i>В.В.Ластовський.</i> Ігумен М.Значко-Яворський: проблема оцінки в історіографії	88

<i>Н.І.Гуля.</i> Ідейно-релігійна роль М. Значко-Яворського в подіях Коліївщини: історіографічний аспект.....	90
<i>С.О.Голдіна.</i> Старообрядництво Чернігівщини на сторінках часопису “Миссионерское Обозрение” (кінець XIX – початок XX ст.).....	93
<i>Ю.А.Титаренко.</i> Особливий погляд В'ячеслава Заїкіна на демократичний устрій Православної церкви за часів Петра Могили.....	95
<i>С.В.Корновенко.</i> Вивчення історії православ'я на сторінках “Українського Селянина”.....	97

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВНИХ ХРАМІВ, СВЯТИНЬ, ПОДВИЖНИКІВ

<i>А.І.Темченко.</i> Соборна Свято-Миколаївська церква у Черкасах.....	100
<i>О.В.Гуля.</i> Витоки внутрішнього устаткування храму св. пр. Іллі у Суботіві.....	101
<i>А.І.Перепелиця.</i> З історії Хрестовоздвиженської соборної церкви міста Чигирина (початок XIX – середина XX ст.).....	104
<i>Л.О.Абашина.</i> Медведівська православна церква Успіння Пресвятої Богородиці: минуле і сьогодення.....	107
<i>І.В.Чепурна.</i> Свято-Троїцька церква Мотронинського монастиря: історія відродження.....	108
<i>О.А.Пашковський.</i> Господарська, освітня та благодійницька діяльність Жаботинського Свято-Онуфрійського чоловічого монастиря.....	111
<i>О.П.Волощук.</i> Соборна церква Іоана Богослова в Луцьку (XII-XVIII ст.) – втрачена пам'ятка Волині.....	113
<i>О.В.Разиграєв.</i> Покровська церква міста Луцька в контексті міжконфесійних відносин в Україні XV–XVII ст.....	116
<i>А.Н.Березкин.</i> Современные фотограмметрические методы в музейно-охранной практике и исследовании памятников церковной архитектуры.....	118
<i>О.В.Дьякова.</i> Озерянська ікона Божої Матері – православна святиня Харкова.....	120
<i>Т.В.Онїпко.</i> Раїна Вишневецька – фундаторка монастирів Полтавщини.....	122
<i>О.Г.Попов, О.П.Коваленко, В.Ф.Войно-Ясенецький</i> – вчений та архієпископ (Владика Лука).....	124

ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНІСТЬ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ

<i>Ю.П.Присяжнюк.</i> Історико-ментальні чинники формування релігійного ідеалу українського селянства Наддніпрянської України в середині - другій половині XIX ст.....	126
<i>В.Е.Лось.</i> Особливості релігійної обрядовості українських селян Правобережної України в контексті міжконфесійних відносин першої половини XIX ст.....	128
<i>Л.Г.Кудрик.</i> Проблема духовного розвитку людини і народу у філософсько-педагогічній спадщині Івана Огієнка.....	130
<i>О.В.Огірко.</i> Східна духовність в контексті української ментальності.....	135
<i>Т.М.Куріна.</i> Благодійницька діяльність родини Симиренків у XIX – на початку XX ст. як християнська цінність.....	137
<i>К.І.Шовкалюк.</i> Вплив духовної музики на розвиток духовності людини.....	139
<i>А.В.Струнілін.</i> Обґрунтування української національної ідеї в працях діячів УАГПЦ.....	141
<i>Г.М.Георгізов.</i> Вплив комуністичної доктрини на трансформацію релігійної свідомості українського селянства періоду НЕПу.....	143

ОСВІТНІ ТА БОГОСЛОВСЬКІ АСПЕКТИ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>А.В.Тищенко.</i> Православна освіта на Русі в X – XII ст.....	145
<i>С.А.Кисіль.</i> Роль православного духовенства в розвитку освіти, культури України в нову добу історії.....	147
<i>О.О.Драч.</i> Православна церква і організація шкільної справи в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.).....	149
<i>І.М.Петренко.</i> Роль благодійництва у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтави наприкінці XIX – на початку XX ст.....	151
<i>С.О.Тищенко.</i> Політика українських урядів в галузі релігійної освіти 1917-1920 рр.....	153
<i>О.Н.Саган.</i> Православне богослов'я: суть і шляхи соціалізації.....	156
<i>О.В.Ніколенко.</i> Принцип фальсифікації та “заперечення” в апофатичному пізнанні.....	160
<i>О.О.Ніколенко.</i> Наукове дослідження молитви: перехрестя православ'я та сучасної медицини.....	163

ISBN 966-7986-80-2

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції

Науковий редактор – *В.В. Масненко*
Відповідальний за випуск – *О.О. Драч*

Комп'ютерне складання – К.В. Івангородський

Здано до набору 30.04.2004. Підписано до друку 12.05.2004.
Формат 60x84¹/₁₆. Гарнітура Times. Ум. друк. арк. 15,0.
Зам. № *576*. Наклад 300 прим.

Віддруковано з оригінал-макету у видавництві "Ант", ПП Чабаненко Ю.А.,
державне реєстраційне свідоцтво ЧС №267 від 06.01.2000 р.
18000, м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 39,
тел. (0472) 45-99-84; e-mail: office@2uppost.com

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім.Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виступів на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методологію дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української національності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

ПРАВОСЛАВ'Я

◆
НАУКА

◆
СУСПІЛЬСТВО:

ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

